

T2-10

MODELOS DE NEGOCIO DIGITALES MEDIANTE LA VARIANTE DE SUSCRIPCIÓN FREEMIUN: NECESIDAD SOCIAL EN CUBA

Yadira Argota Pérez & Noslen Eduardo Jiménez Suárez

Empresa de Servicios Profesionales y Técnicos “ESAC”. La Habana, Cuba. solyap87@gmail.com

Objetivo: describir modelos de negocio digitales mediante la variante de suscripción freemium como necesidad social en Cuba. **Método:** el estudio se realizó desde enero a diciembre de 2022 sobre siete empresas en la categoría de servicios de La Habana, Cuba. se valoró la prestación de servicios o accesibilidad a contenidos gratuitos de parcialidad (free) para cualquier usuario y tipo de cobro por contenido o servicio de exclusividad (premium) para clientes con mejores prestaciones. Las características que se analizan fueron: ingresos, clientes, relaciones, precios, canales, recursos clave. Asimismo, se considera la venta de información. **Resultados:** no se encontró modelos digitales de servicios free y tampoco premium en las empresas de servicios, a pesar que en sus carteras de servicios se identificaron las características de los modelos digitales de suscripción. Del mismo modo, existió ausencia de ventas efectivas al consumidor desde la información empresarial. **Discusión:** se necesita que las empresas de servicios implementen los contenidos para la satisfacción de los consumidores. En el caso del contenido free se requiere que exista mayor publicidad y en el premium analizarse su restricción. **Conclusiones:** se demanda que las empresas de servicios consultadas la suscripción freemium debe implementarse como modelo de negocio digital para su competitividad.

Palabras clave: competencia, productos, sector empresarial, servicios

Doi: 10.5281/zenodo.7977812

